

Fevral, 2026-yil

REPRODUKTIV SALOMATLIK TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOY-NAZARIY
ASOSLARI

Менглиев Атабек Чариевич

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти, ўқитувчи.

E-mail: mengliyevatabek76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18595535>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi reproduktiv salomatlik tushunchasining mazmuni va mohiyati, uning tibbiy hamda ijtimoiy talqinlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yondashuvlari, reproduktiv huquqlarning ijtimoiy ahamiyati hamda reproduktiv salomatlikka ta'sir qiluvchi asosiy ijtimoiy omillar yoritiladi. Shuningdek, reproduktiv salomatlik masalasi sotsiologik nuqtayi nazardan tahlil qilinib, yoshlar va ayollar salomatligi, ijtimoiy tenglik va sog'liq imkoniyatlari bilan bog'liq muammolar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: reproduktiv salomatlik, reproduktiv huquqlar, ijtimoiy omillar, gender, sog'liq tengligi, sotsiologik tahlil.

Dolzarbligi

Bugungi kunda reproduktiv salomatlik jamiyatning demografik barqarorligi, sog'lom avlodni tarbiyalash va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda urbanizatsiya, axborot oqimining kuchayishi, gender munosabatlaridagi o'zgarishlar reproduktiv salomatlikka yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Shu bois mazkur masalani faqat tibbiy emas, balki ijtimoiy-nazariy jihatdan tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqsadi va vazifalari

Maqsad:

Reproduktiv salomatlik tushunchasining ijtimoiy-nazariy asoslarini ochib berish hamda unga ta'sir etuvchi asosiy ijtimoiy omillarni ilmiy jihatdan tahlil qilish.

Vazifalar:

- reproduktiv salomatlikning tibbiy va ijtimoiy mazmunini yoritish;
- JSST yondashuvlarini tahlil qilish;
- reproduktiv huquqlarning ijtimoiy ahamiyatini asoslash;
- reproduktiv salomatlikka ta'sir qiluvchi ijtimoiy omillarni aniqlash;
- masalani sotsiologik nuqtayi nazardan baholash.

Metodologiya

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'rifiga ko'ra, reproduktiv salomatlik — bu insonning reproduktiv tizimi, uning funksiyalari va jarayonlariga oid jismoniy, ruhiy hamda ijtimoiy jihatdan to'liq sog'lom holatidir. Ushbu yondashuv reproduktiv salomatlikni faqat kasalliklarning yo'qligi sifatida emas, balki shaxsning umumiy hayot sifati bilan bog'liq kompleks holat sifatida talqin etadi.

Reproduktiv salomatlik shaxsning sog'lom nikoh qurishi, farzand ko'rish, oilani rejalashtirish, homiladorlik va tug'ruq jarayonlarini xavfsiz amalga oshirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, u insonning reproduktiv huquqlari, ya'ni erkin tanlov qilish va tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqlarini ham qamrab oladi.

Reproduktiv salomatlikning ijtimoiy-nazariy asoslari

Ijtimoiy fanlar nuqtayi nazaridan reproduktiv salomatlik jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy munosabatlar va institutlar ta'siri ostida shakllanadi. Avvalo, oila va nikoh instituti reproduktiv xulq-atvorni belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Oilada shakllangan qadriyatlar, sog'lom turmush tarzi va tibbiy madaniyat reproduktiv salomatlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim tizimi ham reproduktiv salomatlikni shakllantiruvchi muhim ijtimoiy mexanizm hisoblanadi. Ta'lim orqali yoshlarda sog'lom hayot tarzi, mas'uliyatli ota-onalik va reproduktiv bilimlar shakllanadi. Reproductive savodxonlikning yetishmasligi esa turli ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin.

Gender munosabatlari reproduktiv salomatlikning muhim ijtimoiy omillaridan biridir.

Ayollarning jamiyatdagi mavqei, ularning ta'lim olish va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari reproduktiv salomatlik holatiga bevosita ta'sir qiladi. Gender tengligini ta'minlash sog'lom avlodni tarbiyalashning muhim sharti hisoblanadi.

Davlat siyosati va ijtimoiy institutlarning roli

Reproduktiv salomatlikni ta'minlashda davlat siyosati yetakchi o'rin tutadi. O'zbekistonda onalik va bolalikni muhofaza qilish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Mahalla, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari orqali olib borilayotgan targ'ibot ishlari aholining ijtimoiy va tibbiy ongini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Amaliy tavsiyalar:

1. Reproductive salomatlik bo'yicha ijtimoiy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish

Aholi, ayniqsa yoshlar va ayollar orasida reproduktiv salomatlikka oid bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida ta'lim muassasalari, mahalla va ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ma'rifiy dasturlarni yo'lga qo'yish zarur.

2. Ta'lim tizimida reproduktiv savodxonlikni rivojlantirish

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzi, mas'uliyatli ota-onalik va reproduktiv huquqlar bo'yicha maxsus o'quv modullarini joriy etish tavsiya etiladi.

3. Yoshlar va ayollar uchun tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish

Reproduktiv salomatlik xizmatlarining hududiy tengligini ta'minlash, ayniqsa qishloq joylarda profilaktika, maslahat va erta tashxis xizmatlarini rivojlantirish muhimdir.

4. Gender tengligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy mexanizmlarni kuchaytirish

Ayollarning tibbiy va ijtimoiy qarorlar qabul qilishdagi mustaqilligini qo'llab-quvvatlash, gender stereotiplarni kamaytirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish lozim.

5. Davlat va jamoat institutlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish

Reproduktiv salomatlikni yaxshilashda sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim muassasalari, mahalla va nodavlat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash tavsiya etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, reproduktiv salomatlik zamonaviy jamiyatda faqat tibbiy holat bilan cheklanmaydigan, balki insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonligini o'z ichiga oluvchi murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy hodisa hisoblanadi.

Fevral, 2026-yil

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yondashuvlari reproduktiv salomatlikni inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida talqin etib, uni hayot sifati va ijtimoiy barqarorlik bilan uzviy bog'laydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, reproduktiv salomatlikning shakllanishi va rivojlanishida oila va nikoh munosabatlari, ta'lim darajasi, tibbiy savodxonlik, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda gender munosabatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashgan holda reproduktiv xulq-atvorni belgilaydi va jamiyatdagi sog'liq imkoniyatlaridagi tenglik yoki tengsizlikni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, sotsiologik tahlil yoshlar va ayollar reproduktiv salomatlik nuqtayi nazaridan eng zaif ijtimoiy guruhlar ekanligini ko'rsatadi. Axborot yetishmasligi, ijtimoiy bosimlar va madaniy cheklovlar ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatib, ijtimoiy tengsizlik muammosini yanada kuchaytiradi.

Umuman olganda, reproduktiv salomatlikni ijtimoiy-nazariy jihatdan chuqur o'rganish sog'lom avlodni tarbiyalash, demografik barqarorlikni ta'minlash va jamiyatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga erishish uchun muhim ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш тўғрисида”ги 11.03.2019 йилдаги ЎРҚ-528-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/4233891?ONDATE=21.04.2021>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2020). **Аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш ва соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида.** – Тошкент.
3. Ўзбекистон Республикаси Соғ'лиқни сақлаш вазирлиги. (2021). **Репродуктив саломатликни таъминлаш бўйича миллий стратегия.** – Тошкент.
4. Қодиров, А. А. (2019). **Оила социологияси.** – Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети нашриёти.
5. Саидова, М. Х. (2020). Аёллар репродуктив саломатлигининг ижтимоий омиллари. *Ижтимоий фанлар журнали*, №3, 45–52.
6. Ҳасанова, Д. Б. (2021). Репродуктив саломатлик ва ёшлар тарбияси масалалари. *Соғлом авлод учун*, №2, 28–34.
7. Всемирная организация здравоохранения. (2019). **Стратегия в области репродуктивного здоровья.** – Женева: ВОЗ.
8. ЮНФПА. (2020). **Репродуктивные права и репродуктивное здоровье.** – Нью-Йорк: Фонд ООН в области народонаселения.
9. Гидденс, Э. (2018). **Социология** (8-е изд.). – Москва: Издательство «Питер».
10. Мармот, М. (2015). **Разрыв в здоровье: вызовы социального неравенства.** – Москва: Издательство ВШЭ.
11. Клеланд, Дж., Конде-Агудело, А., Петерсон, Х., Росс, Дж., Цуи, А. (2012). Планирование семьи и материнское здоровье. *The Lancet (рус. пер.)*, №380, 149–156.
12. Коннелл, Р. (2012). **Гендер и власть.** – Москва: Новое литературное обозрение.
13. Беккер, Г. С. (1991). **Трактат о семье.** – Москва: Экономическая школа.